

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdievich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O'TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO'P O'LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO'Y BERISHI MUMKIN BO'LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o'g'li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg'ashova Madina, Jo'rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA "TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH" KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO'LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO'SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O'RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O'tbosarov Abrorbek Adxamjon o'g'li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro'zmetov Mansur	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 218

Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 224

Тожалиев Шохрух Талип ўғли

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Тожалиев Шохрух Талип ўгли

докторант-исследователь Высшая школа
бизнеса и предпринимательства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан

Аннотация. В статье исследуются современные тенденции цифровой трансформации управления внешнеэкономической деятельностью компаний в условиях глобальных логистических изменений. Рассмотрены теоретические подходы к цифровизации внешнеэкономической деятельности, а также влияние цифровых технологий на эффективность экспортно-импортных операций. Проанализирован международный опыт внедрения ERP-систем, цифровых платформ, электронного документооборота и аналитических инструментов в управление внешнеэкономической деятельностью. Особое внимание уделено развитию цифровой инфраструктуры внешней торговли Республики Узбекистан. Обоснована необходимость совершенствования механизмов цифрового управления внешнеэкономической деятельностью компаний в условиях глобальной трансформации логистических цепочек.

Ключевые слова: цифровизация, внешнеэкономическая деятельность, цифровая трансформация, логистика, ERP-системы, цифровые платформы, международная торговля, электронный документооборот.

Annotatsiya. Maqolada global logistika o'zgarishlari sharoitida kompaniyalar tashqi iqtisodiy faoliyatini boshqarishni raqamli transformatsiya qilishning zamonaviy tendensiyalari tadqiq etilgan. Tashqi iqtisodiy faoliyatni raqamlashtirishning nazariy yondashuvlari hamda raqamli texnologiyalarning eksport-import operatsiyalari samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqilgan. ERP-tizimlar, raqamli platformalar, elektron hujjat aylanishi va analitik instrumentlarni tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarishga joriy etish bo'yicha xalqaro tajriba tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo raqamli infratuzilmasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Global logistika zanjirlari transformatsiyasi sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatni raqamli boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, tashqi iqtisodiy faoliyat, raqamli transformatsiya, logistika, ERP-tizimlar, raqamli platformalar, xalqaro savdo, elektron hujjat aylanishi.

Abstract. The article examines current trends in the digital transformation of foreign economic activity management of companies in the context of global logistics changes. Theoretical approaches to the digitalization of foreign economic activity and the impact of digital technologies on the efficiency of export-import operations are analyzed. International experience in implementing ERP systems, digital platforms, electronic document management, and analytical tools in foreign economic activity management is considered. Particular attention is paid to the development of the digital infrastructure of foreign trade in the Republic of Uzbekistan. The necessity of improving digital management mechanisms for foreign economic activity in the context of the global transformation of logistics chains is substantiated.

Keywords: digitalization, foreign economic activity, digital transformation, logistics, ERP systems, digital platforms, international trade, electronic document management.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации мировой экономики и ускоренного развития цифровых технологий вопросы цифровой трансформации управления внешнеэкономической деятельностью компаний приобретают особую актуальность. Современные изменения в международных логистических цепочках, усиление конкуренции, рост объемов электронной торговли и нестабильность мировых рынков обуславливают необходимость внедрения современных цифровых механизмов управления экспортно-импортными операциями.

По данным Всемирный банк, более 80 % международной торговли в настоящее время связано с глобальными цепочками поставок, эффективность которых напрямую зависит от уровня цифровизации логистических процессов [2]. Одновременно цифровые технологии становятся одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности компаний на международном рынке.

Согласно данным Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, по итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота страны превысил 62 млрд долларов США, при этом экспорт составил более 26 млрд долларов [3]. Рост внешнеторговых операций сопровождается повышением потребности в цифровизации логистических процессов, автоматизации документооборота и внедрении современных систем управления международными поставками.

Несмотря на проводимые реформы, в системе управления внешнеэкономической деятельностью компаний Узбекистана сохраняются отдельные вопросы, связанные с недостаточной интеграцией цифровых платформ, ограниченным использованием аналитических инструментов и высокой зависимостью от традиционных механизмов управления логистическими процессами. В этой связи исследование вопросов цифровой трансформации управления внешнеэкономической деятельностью компаний приобретает важное научное и практическое значение.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В зарубежной научной литературе вопросы цифровизации внешнеэкономической деятельности рассматриваются в контексте цифровой трансформации международной торговли, логистики и корпоративного управления. Майкл Портер в исследованиях конкурентных преимуществ компаний подчеркивает значение цифровых технологий как важного фактора повышения эффективности международного бизнеса [4]. Клаус Шваб в работе *The Fourth Industrial Revolution* («Четвертая промышленная революция») анализирует влияние цифровых технологий на глобальные экономические процессы, включая логистику и международную торговлю [5].

В исследованиях зарубежных ученых значительное внимание уделяется использованию ERP-систем, технологий *Big Data*, искусственного интеллекта и цифровых платформ в управлении цепочками поставок. По мнению Дмитрий Иванов, цифровые технологии обеспечивают повышение устойчивости логистических систем и снижение транзакционных издержек в международной торговле [6].

В странах СНГ вопросы цифровизации внешнеэкономической деятельности исследуются преимущественно в контексте цифровой логистики, электронного документооборота и таможенного администрирования. Так, Ирина Кренгауз, представляющая Университет «Туран», в работе «Цифровая трансформация логистики: тренды, вызовы и перспективы» рассматривает влияние искусственного интеллекта, блокчейна, Интернета вещей и цифровых платформ на оптимизацию логистических процессов и повышение конкурентоспособности компаний в условиях глобализации [7].

В российских исследованиях цифровизация внешнеторговых операций анализируется через призму модернизации таможенного и налогового контроля. В частности, Ольга Смолина в работе *Digitalization of Tax and Customs Control of Foreign Trade Operations* исследует цифровизацию налогово-таможенного контроля экспортно-импортных операций как фактор повышения прозрачности и эффективности внешней торговли [8].

В Узбекистане научные исследования по данной проблематике сосредоточены преимущественно на вопросах развития цифровой экономики, электронного правительства и цифровой инфраструктуры. Так, Н.Н. Турсунов в статье «Цифровая экономика: особенности, тенденции и пути дальнейшего развития» анализирует современные тенденции цифровизации экономики и предлагает механизмы развития цифровой среды в Узбекистане [9].

Отдельное внимание уделяется исследованиям цифровой трансформации логистической

системы страны, в которых рассматривается влияние современных информационных технологий на управление логистическими процессами и развитие транспортной инфраструктуры [10]. Вместе с тем вопросы цифровой трансформации корпоративного управления внешнеэкономической деятельностью компаний, включая внедрение ERP-систем, цифровой логистики и аналитических платформ, остаются недостаточно изученными, что определяет научную актуальность настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили современные подходы к анализу цифровой трансформации, международной логистики и управления внешнеэкономической деятельностью компаний. В процессе исследования использованы методы сравнительного анализа международного опыта цифровизации внешнеэкономической деятельности, системного анализа цифровых технологий управления логистическими процессами, а также методы статистического анализа и логического обобщения.

Кроме того, проведен анализ нормативно-правовых документов, статистических данных и материалов международных организаций, характеризующих развитие цифровой экономики и внешнеторговой деятельности Республики Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Глобальные логистические изменения последних лет существенно трансформировали подходы к управлению внешнеэкономической деятельностью компаний. Нарушение международных цепочек поставок, рост транспортных тарифов, изменение направлений международной торговли и увеличение сроков доставки товаров обусловили необходимость более активного внедрения цифровых технологий в систему управления экспортно-импортными операциями. В современных условиях скорость обработки информации, уровень интеграции логистических процессов и качество цифрового управления становятся важными факторами повышения конкурентоспособности компаний на международном рынке.

По данным Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), мировой рынок цифровой торговли ежегодно увеличивается более чем на 10 %, а объем глобальной электронной коммерции уже превышает 30 трлн долларов США [11]. Одновременно, согласно данным Всемирный банк, более 80 % мировой торговли осуществляется в рамках глобальных цепочек поставок, эффективность которых напрямую зависит от уровня цифровизации логистических процессов и интеграции информационных систем [12].

В данных условиях ERP-системы, цифровые платформы, технологии *Big Data*, электронный документооборот и аналитические инструменты становятся ключевыми механизмами повышения эффективности внешнеэкономической деятельности компаний (Рисунок 1).

Рисунок 1. Основные направления цифровой трансформации управления внешнеэкономической деятельностью компаний¹

Международный опыт показывает, что внедрение цифровых решений позволяет сократить логистические издержки в среднем на 15–20 %, уменьшить сроки обработки внешнеторговой документации и повысить прозрачность международных операций [13]. В развитых странах цифровизация внешнеэкономической деятельности активно сопровождается внедрением технологий искусственного интеллекта, автоматизированного управления складами, цифрового мониторинга поставок и облачных платформ управления международной логистикой. В частности, в странах Европейский союз более 70 % крупных экспортноориентированных компаний используют интегрированные ERP-системы и цифровые платформы управления цепочками поставок [14].

В Республике Узбекистан в последние годы также реализуются меры по развитию цифровой инфраструктуры внешней торговли и логистики. По данным Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, объем внешнеторгового оборота страны по итогам 2024 года превысил 62 млрд долларов США, при этом экспорт составил более 26 млрд долларов [15]. Рост объемов внешней торговли сопровождается повышением потребности в автоматизации логистических процессов, цифровизации документооборота и ускорении обработки экспортно-импортных операций.

В стране внедряются системы электронного таможенного оформления, цифровые платформы внешнеторговых операций и механизмы «единого окна». По данным Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан, уровень цифровизации государственных услуг ежегодно возрастает, а доля электронных государственных сервисов превышает 70 % общего объема предоставляемых услуг [16].

Дополнительным фактором, требующим особого внимания, выступает высокая зависимость внешней торговли Узбекистана от международных транспортных коридоров и внешней логистической инфраструктуры. Изменение маршрутов поставок, рост стоимости международных перевозок и нестабильность глобальных транспортных цепочек усиливают необходимость внедрения гибких цифровых механизмов управления внешнеэкономической деятельностью компаний.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Глобальная трансформация логистических процессов усиливает значение цифровизации управления внешнеэкономической деятельностью компаний. Проведенный анализ показал, что внедрение ERP-систем, цифровых платформ, электронного документооборота и аналитических

¹ авторская разработка

инструментов способствует снижению логистических издержек, ускорению экспортно-импортных операций и повышению устойчивости компаний к внешним экономическим и логистическим рискам.

Для Республики Узбекистан приоритетное значение приобретают интеграция корпоративных информационных систем с цифровыми таможенными платформами, развитие цифровых компетенций персонала и расширение использования технологий искусственного интеллекта в логистических процессах. Одновременно сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования цифровой инфраструктуры внешней торговли и повышения уровня автоматизации управления международными поставками.

В целях повышения эффективности внешнеэкономической деятельности представляется целесообразным:

- расширение механизмов электронного документооборота и цифрового взаимодействия между участниками внешнеторговых операций;
- развитие цифровой логистики и интегрированных платформ управления цепочками поставок;
- внедрение современных систем цифрового мониторинга международных поставок;
- расширение применения аналитических инструментов, технологий *Big Data* и искусственного интеллекта в управлении логистическими процессами;
- повышение уровня цифровой подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности и международной логистики;
- совершенствование механизмов интеграции корпоративных ERP-систем с государственными цифровыми платформами.

Реализация указанных направлений позволит повысить конкурентоспособность компаний Узбекистана на международном рынке, обеспечить устойчивость внешнеторговой деятельности и создать дополнительные условия для эффективной интеграции национальной экономики в глобальную цифровую систему международной торговли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.02.2026 г. «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года» № УП-21 <https://lex.uz/ru/docs/8050774>
2. World Bank. *Global Value Chains*. – Washington: World Bank Group. –
3. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. *Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан за 2024 год*. – Ташкент, 2025.
4. Michael Porter. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. – New York: Free Press, 1985.
5. Klaus Schwab. *The Fourth Industrial Revolution*. – Geneva: World Economic Forum, 2016.
6. Dmitry Ivanov. *Digital Supply Chain Management and Technology to Enhance Resilience by Building and Using End-to-End Visibility During the COVID-19 Pandemic // IEEE Transactions on Engineering Management*. – 2021. – Vol. 68. – No. 6. – P. 1702–1712.
7. Ирина Кренгауз. *Цифровая трансформация логистики: тренды, вызовы и перспективы // Вестник Университета «Туран»*. – Алматы, 2023.
8. Olga Smolina. *Digitalization of Tax and Customs Control of Foreign Trade Operations // Digital Economy and the New Labor Market: Jobs, Competences and Innovative HR Technologies*. – Cham: Springer, 2021.
9. Н.Н. Турсунов. *Цифровая экономика: особенности, тенденции и пути дальнейшего развития // Экономика и образование*. – Ташкент, 2020.
10. *Digital Transformation of the Logistics System in Uzbekistan // Lecture Notes in Networks and Systems*. – Cham: Springer, 2023.
11. UNCTAD. *Digital Economy Report 2024*. – Geneva: United Nations, 2024.
12. World Bank. *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. – Washington: World Bank, 2020.
13. OECD. *Digital Transformation in Transport and Logistics*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
14. Eurostat. *Digital Economy and Society Statistics: ICT Usage in Enterprises*. – Luxembourg: Eurostat, 2024.
15. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. *Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан за январь–декабрь 2024 года*. – Ташкент, 2025.
16. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. *Материалы о развитии цифровых государственных услуг и цифровой экономики*. – Ташкент, 2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100